

VIRTUAL O‘YINLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA SALBIY TA’SIRI

Gulhayo Olimjonova Nozirjonovna

Namangan davlat pedagogika institute Xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **Tillayev Bobomurod**

Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada virtual o‘yinlarning yoshlar tarbiyasiga ko‘rsatadigan salbiy ta’siri ijtimoiy-psixologik va pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar keng rivojlangan hozirgi davrda kompyuter va mobil o‘yinlarga haddan tashqari qiziqish yoshlarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va o‘qish motivatsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Maqolada virtual o‘yinlarning agressiv xulq-atvorni shakllantirishi, real hayotdan uzoqlashtirishi, vaqtni samarasiz sarflashga olib kelishi hamda psixologik qaramlikni yuzaga keltirishi kabi jihatlar yoritib beriladi. Shuningdek, mazkur muammoni bartaraf etishda ota-onalar, ta’lim muassasalari va jamiyatning o‘rni hamda mediasavodxonlikni oshirishning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Virtual o‘yinlar, yoshlar tarbiyasi, internet qaramligi, agressiv xulq-atvor, psixologik ta’sir, raqamli muhit, mediasavodxonlik, ijtimoiylashuv, ma’naviy tarbiya.

Аннотация: В данной статье анализируется негативное влияние виртуальных игр на воспитание молодежи с социально-психологической и педагогической точек зрения. В современную эпоху широкого распространения цифровых технологий чрезмерный интерес к компьютерным и мобильным играм негативно сказывается на духовно-нравственном развитии молодежи, ее социальной активности и мотивации к учебе. В статье подчеркивается, что виртуальные игры формируют агрессивное поведение, отвлекают от реальной жизни, приводят к неэффективному использованию времени и создают психологическую зависимость. Также обосновывается роль родителей,

образовательных учреждений и общества в устранении этой проблемы, а также важность повышения медиаграмотности.

Ключевые слова: Виртуальные игры, воспитание молодежи, интернет-зависимость, агрессивное поведение, психологическое воздействие, цифровая среда, медиаграмотность, социализация, духовное воспитание.

Abstract: This article analyzes the negative impact of virtual games on the upbringing of young people from a socio-psychological and pedagogical point of view. In the current era of widespread digital technologies, excessive interest in computer and mobile games has a negative impact on the spiritual and moral development of young people, their social activity and motivation to study. The article highlights the fact that virtual games form aggressive behavior, distract from real life, lead to ineffective spending of time and create psychological dependence. It also substantiates the role of parents, educational institutions and society in eliminating this problem, as well as the importance of increasing media literacy.

Keywords: Virtual games, youth upbringing, Internet addiction, aggressive behavior, psychological impact, digital environment, media literacy, socialization, spiritual education.

Barchamizga ma'lumki, zamonamiz rivojlanib, hayotimizga yangidan-yangi texnologiyalar kirib kelmoqda, albatta, ular bugungi kunda yoshlarning hayotida muhim o'rin egallamoqda. Misol qilib har birimizning uyimiz yonidagi internet kafe, klublari yoxud playstation (pleysteysn)larni olishimiz mumkin. U yerda har doim odam gavjum bo'ladi va shunisi achinarliki, ularning deyarli 80% ini yoshlar tashkil qiladi. U yerda kompyuterlarning deyarli hammasi band bo'ladi va hatto navbat kutib turgan yoshlarga ham ko'zimiz tushishi mumkin.

Yoshlar internet o'yinlarini o'ynashda o'yinga shunchalik berilib ketishadiki, hatto qornining ochganini-yu, uyiga qaytadigan vaqt bo'lib qolganini ham sezmay qolishadi. "Internet o'yinlarini o'ynashda ular pulni qayerdan olishadi?"- degan savol tug'ilishi tabiiy. Albatta, ota-onasi bergan, lekin internet o'yinlarini o'ynash uchun emas, balki ovqat olib yeyishi uchun. Bu esa nazoratsiz qolgan farzand ota-onani va

o‘zini-o‘zi aldashiga olib keladi. Har xil vaxshiy, qo‘rqinchli o‘yinlarni o‘ynash natijasida yoshlarimizning qahri qattiq bo‘lib qolmayaptimikan? Ularning psixik rivojlanishida ma’lum o‘zgarishlar yuz bermoqda. [1]

Shunday “o‘yinchilar” ham borki, ular o‘yinni o‘ynayotgan paytlarida o‘yin ichiga “virtual olam”ga kirib ketadilar, yutqazib qo‘ysalar kayfiyatlari tushib ketadi. Ular bir kunda 2-3 soat kompyuter o‘yinlarini o‘ynamasalar, qandaydir tushkunlikka tushib qoladilar, jizzaki, injiq, agressiv bo‘lib qoladilar. Bunday bolalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri kompyuter o‘yinlariga tobe bolalar qatoriga qo‘yishimiz mumkin. Ular “real olam”ga moslashishni, undagi mas’uliyatni o‘z bo‘yinlariga olishni istashmay qolishadi. Xohlagan ishini qilish mumkin bo‘lgan “virtual olam” ularga ko‘proq yoqadi va kompyuter uning yaqin do‘stiga aylanadi. Bundan tashqari yana shuni ta’kidlash joizki, kompyuter o‘yinlari insonning nafaqat ruhiy, balki jismoniy sog‘ligiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi. Masalan, kompyuter o‘yinlari miyaning ko‘rish va harakatlanishga javob beradigan qismiga ta’sir qiladi. O‘yinlar odamning xulqi, emotsiyasi va o‘qishga javob beradigan bosh miya po‘stlog‘ining old peshona qismi ya’ni, aql sohasini o‘sishiga zarar yetkazadi.[2]

Kompyuter o‘yinlari bilan parallel ravishda aqliy salohiyatlar ham pasayib boradi. Shuni aytish kerakki laboratoriya miyani old peshona qismining ishlamasligi neandertal odamni vahshiy va ta’sirchan qilib qo‘yadi, katta jamoada yashashni xohlamaydi. Kompyuter o‘yinlari aynan miya old peshona qismini faoliyatini susaytiradi. Kompyuter o‘yinlarining yoshlar psixikasiga ko‘rsatadigan ta’sirning ko‘lami va qudrati axborot-psixologik xavfsizlikni ta’minlashni hozirgi sharoitlarda umummilliy muammo darajasiga ko‘tarishni taqozo qiladi. Jamiyatdagi tub o‘zgarishlar sharoitida insonning psixologik xavfsizligi, psixologik himoyalanganligi va psixologik himoya shakllanishining uslublari muammosi nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham nihoyatda dolzarb bo‘lib bormoqda.[3]

Ota-onalar doim ishda, bola tarbiyasiga vaqtlari yo‘q. Ishdan charchab kelgandan so‘ng esa biroz dam olishga chog‘lanadilar. Shu paytda farzand o‘zi bilan o‘zi ovora bo‘lib qoladi yoki u ham zerikib otaning yoniga boradi. Ota ishda bitirishga ulgurmagan ishlarini uyda davom ettiryapti. Ona esa uy yumushlari bilan mashg‘ul,

aka ko‘chaga chiqib ketgan, opa esa telefonda dugonalari bilan qizg‘in suhbatda, hamma band. Xonada faqatgina kompyuter band emas...Xonada faqat kompyutergina bo‘sh bo‘lgandan keyin bola, albatta, vaqtini kompyuter o‘ynash bilan o‘tkazadi. Bu hol bir necha bor qaytarilgandan keyin bolaning kompyuter o‘yinlaridan to‘xtashi qiyin bo‘lib qoladi, natijada bu har kungi odat tusiga kiradi. Bu esa yosh avlodni salbiy tomonga qarab o‘zgarishiga olib keladi.

Bu muammo vaqt o‘tgani sayin dolzarblashib bormoqda. O‘z vaqtida buning oldini olish va kurashish darkor. Eng avvalo, barkamol avlodni voyaga yetkazishda ularning sog‘ligiga e‘tibor berish kerak. Farzandlarning tarbiyasi bilan alohida shug‘ullanish, yosh avlodga kompyuter texnologiyalaridan qanday qilib oqilona foydalanish mumkin ekanligini tushuntirish lozim. Ularga kompyuter o‘yinlarini umuman o‘ynatmaslik ham noto‘g‘ri yechim bo‘ladi. Chunki bunday qilib farzandlarimizni o‘zining sinfdoshlari yoki tengdoshlaridan ajratib qo‘yishimiz mumkin. Bu esa yana bir boshqa muammoga olib kelishi mumkin. Lekin kompyuter o‘yinlarini o‘ynashda me‘yordan oshib ham ketmasliklarini kuzatish, ular qanday o‘yinlar o‘ynayotganliklarini nazorat qilib borish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolbekov A. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Jo‘rayev N. Yoshlar tarbiyasi va zamonaviy muammolar. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Abdurahmonov A. Axborot xavfsizligi va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent, 2021.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuter-o-yinlarida-yoshlarning-salbiy-obrazi>